

УДК 378:005.9631

DOI

**КАЧЕСТВЕННЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА В ПОДГОТОВКЕ И РАЗВИТИИ
КАДРОВ УПРАВЛЕНИЯ**

**ТАРУСИНА Н.Э.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
информационных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. Определены составляющие личностной компоненты профессиональной подготовки современных управленческих кадров в соответствии с требованиями постиндустриального общества, представлены их качественные характеристики.

Ключевые слова: профессиональная подготовка; образовательно-профессиональный потенциал; качественные составляющие; личностная компонента; постиндустриальное общество; кадры управления

**QUALITATIVE COMPONENTS OF EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL
POTENTIAL IN TRAINING AND DEVELOPING MANAGERIAL STAFF**

**TARUSINA N.E.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of
Information Technology
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Abstract. The constituents of a personal component of training modern specialists are assessed in accordance with the requirements of the post-industrial society, their quality characteristics are represented.

Keywords: professional training, educational and professional potential, quality components, personal component, post-industrial society, management frames

Актуальность. На современном этапе отмечается уход от традиционной модели образования: становление массовости высшего образования, снижение его качества и высокого статуса в обществе требуют внедрения как образовательных и управленческих инноваций для достижения качества высшего образования, так и развития инновационной образовательной инфраструктуры в подготовке современных управленческих кадров в соответствии с требованиями постиндустриального общества.

Анализ последних исследований и публикаций. Для современного состояния развития постиндустриального общества характерно дальнейшее построение методологических предпосылок теории постиндустриального и информационного общества, нашедшей отражение в теориях постиндустриального общества Э. Тоффлера, Х. Тоффлера, Д.В. Трубицына, А. Турена, М.Э. Шухмана и др. [1-4].

Цель статьи – определить составляющие личностной компоненты профессиональной подготовки современных управленческих кадров и их качественные характеристики в соответствии с требованиями постиндустриального общества.

Изложение основного материала исследования. Для индустриального производства социально-адекватной была модель непрерывного образования, ориентированная на знания, высшее образование было элитарным, давало качественные фундаментальные знания, которые обеспечивали высокий профессионализм на протяжении всей жизнедеятельности, а также социальный и материальный статус в обществе. Для постиндустриального производства социально-адекватная модель – модель непрерывного образования, базирующаяся на субъект-субъектной парадигме, высшее образование которой становится массовым, и высокий статус в обществе обеспечивается личностными усилиями в обучении в течение всей жизни, где высшее образование является только необходимым этапом в профессиональном становлении специалиста, в раскрытии его творческого и инновационного потенциалов.

Понятие «образовательно-профессиональный потенциал» (ОПП) для постиндустриального общества определяется как динамическая совокупность профессиональных знаний, умений, навыков, способностей, профессиональной мотивации, социально-личностных компетентностей, духовно-информационной мобильности, которыми овладел человек (или группа людей) в учебном заведении или с помощью самообразования как в теоретическом аспекте, так и в ходе трудовой деятельности, которые можно применить в необходимом социально-экономическом направлении.

Духовное – выбор способов достижения целей. Использовать моральные (нравственные) способы достижения цели.

Информационная мобильность – самореализация, саморазвитие, направленность на творческую деятельность, создание нового (пополнение знаний, информации, их мировое признание).

Понятие ОПП присуще постиндустриальному обществу, которое требует подготовки специалистов в соответствии с квалификационными требованиями работодателей и на основе разработки профессиональных стандартов. В определении считаем необходимым акцентировать внимание не просто на совокупности знаний, умений, навыков, способностей, а на динамической совокупности профессиональных знаний, умений, навыков, способностей, которые можно применить в определённом виде деятельности. Составляющие имеют динамическую структуру, зависят от потребностей региона, приоритетов общества, целей образования.

Проведённый сравнительный анализ особенностей построения образовательного процесса в традиционной и инновационной (постиндустриальной) моделях образования выявил, что компоненты образовательных парадигм одинаковы, а качественные характеристики разные. К компонентам традиционной и инновационной парадигм образования относятся образовательные, технологические и личностные, в частности: ценности; мотивы; нормы; цели; позиции участников учебного процесса; формы и способы; средства; контроль и оценка.

Проведённый теоретический анализ позволил выяснить, что составляющими технологического компонента образования считают формы, методы, средства обучения; позиции участников образовательного процесса; контроль и оценку учебной деятельности обучающихся. Определено, что к составляющим образовательной компоненты образовательных парадигм относят знания, умения, навыки, опыт (индивидуальный, групповой, профессиональный, социальный), компетенции, компетентности. Среди составляющих выделяют следующие личностные образования: цели, ценности, мотивы, личностные качества, общие и специальные способности.

Если влияние традиционной системы образования на личность специалиста проявляется в формировании ценностей общего производства, мотивов долга, личностных качеств (дисциплинированность, трудолюбие, исполнительность, усердие, уважение к авторитетам), то влияние системы высшего образования постиндустриального общества раскрывается в формировании ценностей профессиональной самореализации; личностные ценности построения карьеры; мотивации достижения; внутренних мотивов; среди личностных качеств прежде всего – ответственности, образованности, личностной готовности к изменениям в обществе и неопределённости в будущем, творческого подхода, способности к сотрудничеству, навыкам самообразования (рис. 1).

На основе теоретического анализа к составляющим личностной компоненты профессиональной подготовки отнесены: цели, ценности, мотивы, личностные качества и способности будущих специалистов.

Качественными составляющими личностной компоненты профессиональной подготовки в условиях инновационной образовательной парадигмы определены следующие:

- цели самосовершенствования, саморазвития и самореализации;
- ценности профессиональной самореализации и духовные ценности будущего специалиста (интересная работа, активная деятельная жизнь, творчество, уверенность в себе, продуктивность в делах, исполнительность, ответственность, независимость);
- внутренние мотивы, мотивация успеха;
- личностные качества востребованного специалиста: образованность, интернальность, компетентность (профессиональная, социальная, языковая, предпринимательская, процессуальная).

Одной из указанных составляющих личностного становления специалиста в соответствии с требованиями постиндустриального общества является сформированность ценностных ориентаций профессиональной самореализации.

Проведённый теоретический анализ позволил определить, что в современных научных исследованиях под ценностями понимают основные средства сознания и самосознания для поддержания чувства самоуважения и собственного достоинства людей. Они влияют на положение личности в группе. Ценностные ориентации – основная черта личности. Они направляют формирование характера и самосознания. В исследованиях установлено, что ценностные ориентации, их содержание и направленность устойчиво характеризуют личность и являются показателем уровня её развития, выражают внутреннюю структуру отношений человека к разным ценностям материального и духовного мира, регулируют деятельность и поведение.

Важность становления личности специалиста обусловлена сензитивностью этого периода для духовного развития личности, её ценностных ориентаций.

Для решения современных социально-экономических проблем востребованным становится специалист со сложившимися ценностями профессиональной самореализации. Выделяются следующие ценности профессиональной самореализации: творчество, уверенность в себе, интересная работа, активная деятельностная жизнь, эффективность в делах, исполнительность, ответственность, независимость, а также ценности-цели самосовершенствования: жизненная мудрость, познание, саморазвитие, высокие запросы [5].

Значимыми составляющими личностного компонента образовательно-профессионального потенциала являются внутренние мотивы, мотивация достижения. Под мотивом учебной деятельности студента понимают все факторы, обуславливающие проявление учебной активности: потребности, цели, установки, чувство долга, интересы и прочее.

Рис. 1. Составляющие личностной компоненты профессиональной подготовки образовательных парадигм и их качественные характеристики

К личностным образованиям в процессе овладения профессией относят компетентность, компетенцию. Компетентность – это возможность квалифицированно осуществлять деятельность, выполнять задания или работу [6]. Компетентность – интегрированная характеристика качеств личности, результат подготовки выпускника вуза для выполнения деятельности в определённых профессиональных и социально-личностных предметных областях (компетенциях), который определяется необходимым объёмом и уровнем знаний и опыта в определённом виде деятельности. Ключевые компетентности считаются многофункциональными, и их становление предполагает значительное интеллектуальное развитие обучающегося.

Понятие «компетенция» рассматривается как производная понятия «компетентность». Компетенция – это социально закреплённый образовательный результат, это реальные требования к совокупности знаний, способов деятельности; опыта отношений в определённой сфере знаний, качеств личности, которая действует в социуме; считается, что ключевая компетенция – это способность к деятельности.

Кроме того, к личностным образованиям и качествам востребованного современного специалиста и, в частности, управленца, государственного служащего, относят личностное качество – интернальность (ответственность). Термин «ответственность» (интернальность) объясняется, как осуществляемый в разных формах контроль над деятельностью субъекта с позиций выполнения нестандартных, не принятых в обществе норм и правил [6]. Ответственность – это то, перед чем нас ставит жизнь и чего мы стараемся избежать.

Следует отметить, что значимыми составляющими личностного компонента образовательно-профессионального потенциала являются общие, профессиональные, творческие способности специалиста. Творческие способности имеют сложную структуру. К структурным компонентам относят: мотивационно-творческую активность, интеллектуально-логические способности (анализировать, сравнивать; способность выделять главное, обосновывать и др.); интеллектуально-эвристические способности (способность генерировать идеи, выдвигать гипотезы, преодолевать инертность мышления, независимость суждений и др.); самоорганизационные способности (способность ставить цель, планировать деятельность и рационально использовать время и др.); коммуникативные способности и другие. Основой проявления творческих способностей, креативности является способность к дивергентному мышлению.

Представленные качественные характеристики составляющих рассмотренных компонент можно выразить формулой:

$$PT = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (EC_{ij} + TC_{ij} + PC_{ij}), \quad (1)$$

где PT – профессиональная подготовка; EC_{ij} – параметр j -й качественной характеристики i -й образовательной компоненты; TC_{ij} – параметр j -й качественной характеристики i -й технологической компоненты; PC_{ij} – параметр j -й качественной характеристики i -й личностной компоненты; n – максимальное значение из количества составляющих рассматриваемых компонент; m – максимальное значение из количества качественных характеристик рассматриваемых компонент.

Значения параметров определяются коэффициентным методом или методом аналитической балльной оценки.

PT – отражает уровень профессиональной подготовки. Значения одних и тех же параметров могут меняться в разные моменты профессиональной подготовки (на I или IV курсе обучения). Количество качественных характеристик нестатично, имеет подвижную и переменную структуру, зависит от приоритетов общества, целей образования, особенностей и возможностей самоопределения личности в социуме. Особое внимание уделяется личностной компоненте, а именно: готовность студента к восприятию профессии; формирование творческой составляющей в личностном восприятии профессии.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Одним из направлений совершенствования государственного управления профессиональной подготовкой, в частности, кадров управления в системе высшего образования, является разработка программ

профессионального обучения, которые, на наш взгляд, должны включать не только составляющие технологической и образовательной компонент профессиональной подготовки, но и составляющие личностной компоненты развития образовательно-профессионального потенциала конкурентоспособных специалистов соответственно к нуждам социально-экономического развития региона.

В нашем исследовании определены составляющие личностной компоненты профессиональной подготовки современных управленческих кадров в соответствии с требованиями постиндустриального общества, представлены их качественные характеристики, которые должны найти отражение в Законах «О высшем образовании», «О профессиональном развитии работников».

Проведённый анализ нормативно-правового поля образования показал: требуют отражения и закрепления на законодательном уровне составляющие образовательно-профессионального потенциала и их качественные характеристики для достижения целей государственной политики в сфере профессионального развития специалистов, в частности, кадров управления.

Список использованных источников

1. Тоффлер Э. Революционное богатство: как оно будет создано и как оно изменит нашу жизнь / Э. Тоффлер, Х. Тоффлер; пер. с англ. – М., 2008. – 569 с.
2. Трубицын Д.В. Индустриализм как технолого-экономический детерминизм в концепции модернизации: критический анализ / Д.В. Трубицын // Вопросы философии. – 2012. – № 3. – С. 59-71.
3. Концепция постиндустриального общества Алена Турена [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.sociologybest.ru/solots-27-1.html>
4. Шухман М.Э. Цифровая экономика: кадры и их подготовка / М.Э. Шухман, Т.В. Федченко: материалы II Республиканской с междунар. участием науч.-практ. конф., 31 окт. 2019 г. / М-во связи Донецкой Народной Республики, М-во образования и науки Донецкой Народной Республики, ГО ВПО «Донецкий нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», ГОУ ВПО «Донецкий нац. техн. ун-т»; [коллектив авт.; редкол.: Дрожжина С.В. и др.]. – Донецк: ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2019. – С. 43-46.
5. Кобцева Е.А. Система ценностных ориентаций студентов Донецкого региона / Е.А. Кобцева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://3konferentsia.ucoz.net/publ/sekcija_1_cennostno_lichnostnye_orientiry_studentov/sistema_cennostnykh_orientacij_studentov_doneckogo_regiona/5-1-0-9
6. Психология человека: словарь терминов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://psihologiya_cheloveka.academic.ru/